

PALEMBANG GO VACATION!

ABSTRAK

Palembang Go Vacation!: Platform Digital E-Tourism untuk Optimalisasi Informasi dan Promosi Pariwisata Kota Palembang

(AL-MAN RAFFLI SAPUTRA 2026 : 36)

Kota Palembang sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sejarah di Sumatera Selatan memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata budaya, kuliner, hingga wisata sejarah. Namun, penyebaran informasi pariwisata yang belum terintegrasi dan kurang optimalnya promosi digital menyebabkan sebagian destinasi wisata di Kota Palembang masih kurang dikenal oleh masyarakat maupun wisatawan. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pemerataan kunjungan wisata serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sektor pariwisata. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah platform digital bernama Palembang Go Vacation!, yaitu sistem layanan informasi pariwisata berbasis web dan mobile yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi wisata secara interaktif, informatif, dan terintegrasi. Sistem ini menyediakan informasi lengkap mengenai destinasi wisata, sejarah, kuliner, akomodasi, visualisasi 360°, artikel berita, hingga layanan pemesanan tiket berbasis QR Code. Pengembangan sistem dilakukan dengan pendekatan e-government untuk mendukung digitalisasi sektor pariwisata serta meningkatkan efektivitas promosi wisata Kota Palembang. Selain menjadi media informasi, platform ini juga diharapkan mampu membantu pemerintah dalam memonitoring kunjungan wisatawan dan mendukung pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara.

Kata kunci : E-Tourism, Sistem Informasi Pariwisata, Digital Tourism, QR Code, Kota Palembang, E-Government

ABSTRACT

Palembang Go Vacation!: A Digital E-Tourism Platform to Optimize Information and Promotion of Palembang City Tourism

(AL-MAN RAFFLI SAPUTRA 2026 : 36)

Palembang City, as one of the cultural and historical centers in South Sumatra, possesses significant tourism potential, including cultural tourism, culinary tourism, and historical destinations. However, the lack of integrated tourism information and limited digital promotion have caused several tourist attractions in Palembang to remain relatively unknown to the public and visitors. This condition affects the distribution of tourist visits and limits the optimization of the tourism sector's economic potential. To address these issues, a digital tourism platform called Palembang Go Vacation! was developed as a web and mobile-based tourism information system designed to provide interactive, informative, and integrated access to tourism services. The platform offers comprehensive information regarding tourist destinations, local history, culinary attractions, accommodations, 360-degree visualizations, news articles, and QR Code-based ticket reservation services. The system was developed using an e-government approach to support tourism digitalization and improve the effectiveness of tourism promotion in Palembang City. In addition to serving as an information platform, the system is expected to assist the government in monitoring tourist visits and accelerating regional economic recovery after the COVID-19 pandemic through increased local and international tourism activities.

Kata kunci : E-Tourism, Tourism Information System, Digital Tourism, QR Code, Palembang City, E-Government

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
ABSTRACT	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan	8
1.3. Manfaat	9
1.4. Nama Web E-Government.....	9
1.5. Target Penggunaan Website	9
BAB II GAGASAN.....	11
2.1. Kondisi Aktual Permasalahan	11
2.2. Inovasi Teknologi	12
2.3. Implementasi	13
2.4. Peran Dan Kontribusi Dari Berbagai Pihak	31
2.5. Tahapan Penerapan Sistem	33
BAB III KESIMPULAN	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Workflow Website.....	17
Gambar 2. 2 Case Diagram.....	19
Gambar 2. 3 Activity Diagram	20
Gambar 2. 4 Halaman Utama (1).....	22
Gambar 2. 5 Halaman Utama (2).....	24
Gambar 2. 6 Footer Website.....	24
Gambar 2. 7 Dropdown Menu.....	25
Gambar 2. 8 Halaman Login	26
Gambar 2. 9 Halaman Sign In	26
Gambar 2. 10 Halaman Adminstrator.....	27
Gambar 2. 11 Halaman Salah Satu Tempat Wisata (1).....	29
Gambar 2. 12 Halaman Salah Satu Tempat Wisata (2).....	31
Gambar 2. 13 Tiket Wisata.....	31
Gambar 2. 14 Halaman Payment.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Deskripsi Sub Sistem.....	13
Tabel 2. 2 Perangkat Lunak.....	14
Tabel 2. 3 Perangkat Keras.....	15
Tabel 2. 4 Hak Akses Sistem.....	15
Tabel 2. 5 Peran Pihak.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata telah menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia yang dikenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman budayanya. Namun, sektor ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penyediaan dan pengelolaan informasi yang efektif. Di era digital saat ini, informasi menjadi kunci utama bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Sayangnya, masih banyak destinasi wisata yang belum mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan potensi yang dimiliki. Kesenjangan informasi ini tidak hanya mempengaruhi keputusan wisatawan tetapi juga berdampak pada pendapatan daerah dan negara. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komprehensif untuk mengatasi permasalahan informasi pariwisata, mulai dari pengembangan infrastruktur digital hingga peningkatan kualitas konten informasi yang disajikan. Dinas pariwisata kota Palembang memiliki Rencana Strategis Pembangunan Pariwisata untuk 3 tahun kedepan dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi kota Palembang pasca pandemi global covid-19 khususnya kepariwisataan kota Palembang.[1] Namun, akibat tidak adanya pusat manajemen informasi yang menginformasikan kekayaan wisata yang tersebar luas di Palembang membuat sebagian orang tidak mengetahui adanya wisata lain yang ada di kota Palembang.

Diharapkan dengan pembangunan fasilitas Pusat Informasi Pariwisata skala Provinsi yang bertaraf Internasional dan berbasis Digital dapat memudahkan proses manajemen kepariwisataan, mengundang wisatawan untuk hadir kedalam destinasi yang ditawarkan dan memacu pertumbuhan wisatawan di Provinsi Sumatera Selatan. Palembang Go Vacation! berfungsi sebagai media komunikasi dalam industri pariwisata yang menyediakan informasi lengkap, promosi, dan layanan akomodasi. Ketersediaan informasi yang akurat ini memungkinkan wisatawan mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan untuk pertanyaan mereka dan juga membuka peluang untuk mengenalkan berbagai produk pariwisata.

Informasi adalah data yang telah diproses menjadi sangat berharga bagi penerima, yang membantu dalam pengambilan keputusan [2].

Karena itu, penyampaian informasi yang akurat harus dilakukan oleh institusi yang memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan, seperti Tourist Information Centre (TIC). Kekayaan sektor pariwisata di Sumatera Selatan tidak terbatas pada daya tarik alamnya yang menyumbang 57% dari keseluruhan, namun juga meliputi wisata budaya dan kreasi manusia yang masing-masing berkontribusi sebanyak 31% dan 12%. Oleh karena itu, keberagaman atraksi wisata ini seharusnya dijadikan sebagai asset bisnis yang strategis untuk menghasilkan keuntungan maksimal di industri pariwisata, dengan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ini ke dalam suatu fasilitas yang terorganisir [3].

Untuk itu visualisasi Palembang Go Vacation! yang ada di kota Palembang berbasis website merupakan suatu hal yang perlu dilakukan saat ini. Adanya sistem informasi pariwisata di Kota Palembang membuat pariwisata dapat dengan mudah dikomunikasikan dan dipromosikan kepada wisatawan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah dan Dinas Pariwisata memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan Palembang Go Vacation! agar dapat menarik lebih banyak wisatawan. Palembang juga merupakan salah satu negara yang memiliki potensi wisata sungai yang tinggi atau dikenal dengan sebutan "Vanesia Timur" dan jika ditanggapi dengan serius dapat meningkatkan pendapatan daerah [4].

1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan dari pembangunan e-pariwisata ini adalah:

- a. Membuat Sistem Layanan berbasis Website untuk memudahkan pelayanan informasi dan mengoptimalkan kunjungan wisatawan
- b. Membuat Sistem Layanan sebagai media informasi yang dapat dimanfaatkan dan digunakan masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Palembang dan para wisatawan dari luar kota maupun para wisatawan dari mancanegara

1.3 Manfaat

Manfaat dari adanya e-pariwisata Palembang Go Vacation!:

- a. Bagi Pemerintah (Dinas Pariwisata Kota Palembang dan Direktorat Jenderal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
 - 1) Untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya yang dapat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal maupun pemerintah.
 - 2) Mengoptimalkan pelayanan informasi dan kunjungan wisatawan di kota Palembang.
 - 3) Membantu dalam meningkatkan kunjungan pasca covid-19 dengan adanya sistem layanan informasi yang mencakup semua wisata dan kuliner di Kota Palembang.
 - 4) Membantu pelaksanaan program Rencana Strategis dalam Upaya pemulihan pariwisata Kota Palembang
- b. Bagi Masyarakat Umum
 - 1) Memudahkan untuk mengetahui informasi secara detail mengenai wisata tempat dan kuliner yang ada di Kota Palembang.
 - 2) Memberikan edukasi mengenai sejarah dari wisata alam dan wisata budaya yang ada di Kota Palembang.
 - 3) Menyediakan akses eksklusif ke informasi mendalam tentang sejarah yang kaya dari setiap destinasi wisata, lengkap dengan panduan harga tiket yang transparan untuk perjalanan wisata yang terencana dengan baik.
 - 4) Membantu dalam merencanakan perjalanan wisata di Kota Palembang dengan adanya informasi yang tersedia.

1.4 Nama Web E-Government

Palembang Go Vacation!

1.5 Target Penggunaan Website

Website **Palembang Go Vacation!** dibangun untuk mempermudah Masyarakat dalam menggunakan layanan informasi dan mengoptimalkan kunjungan para wisatawan yang berasal dari lokal, luar kota maupun mancanegara. Target penggunaan sistem layanan informasi yaitu :

- 1) Masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya.
- 2) Masyarakat Luar Kota Palembang (Wisatawan).
- 3) Pemerintah seperti Dinas Pariwisata dan Petugas Wisata.
- 4) Administrator.

BAB II GAGASAN

2.1 Kondisi Aktual Permasalahan

Kondisi Aktual dari permasalahan yang terjadi, terbagi menjadi 2 sisi yaitu Pemerintah dan Masyarakat, yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Pemerintah

Sebuah implementasi sistem layanan informasi yang diharapkan nantinya dapat meminimalisir permasalahan yang ada di perkotaan terkait pariwisata, dimana ketidaktahuan orang awam mengenai beberapa tempat lokasi wisata yang ada di Kota Palembang, kurangnya publikasi dan masih kurangnya investasi serta kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup tentu menjadi sebuah tantangan masalah yang perlu di selesaikan. Oleh karena itu pemerintah kota Palembang dalam hal ini Dinas Pariwisata berusaha untuk kembali menghidupkan pertumbuhan ekonomi pariwisata dari pasca covid-19 dengan membangun rancangan strategis Dinas dalam pembangunan infrastuktur yang memadai.

Namun pada kenyataannya rencana strategis tersebut kurang optimal karena masih kurangnya pusat layanan informasi yang menampung semua situs pariwisata yang ada di kota Palembang serta penyebaran informasi mengenai wisata dan progress pembangunan infrastuktur, membuat banyak masyarakat yang belum mengetahui khususnya tempat-tempat wisata yang jarang terdengar di kalangan masyarakat. Ketidaktahuan informasi dan kurangnya sosialisasi mengenai tempat-tempat wisata membuat masyarakat kurang memiliki daya tarik untuk mengunjungi tempat wisata tersebut, karena dengan mengetahui informasi dapat menjadi akses yang mudah untuk dapat bepergian, dan jika masyarakat tidak tertarik dengan tempat-tempat wisata yang ada di kota Palembang, maka akibatnya dapat menambah jumlah tempat-tempat wisata yang terancam untuk tertutup dan menurunkan pemasukkan ekonomi dari pariwisata.

b) Masyarakat Umum

Dari sisi masyarakat dapat diketahui bahwa belum banyak yang

mengetahui tentang tempat-tempat wisata yang ada di kota Palembang. Informasi yang didapatkan hanya ketika ingin bepergian menggunakan media sosial, dan mencari di google tentang tempat-tempat wisata yang ada di kota Palembang hanya tertera bagian utamanya saja, untuk informasi secara detail masyarakat harus mengunjungi tempat tersebut ataupun warga sekitar untuk mengetahuinya.

Kemudahan untuk mengakses sebuah informasi adalah hal utama, walaupun sebegitu apapun infrastruktur dan sedikitnya informasi akan terasa sia-sia bahkan menjadi masalah baru bagi pemerintah sendiri jika masyarakat sudah tidak tertarik lagi dengan tempat wisata yang ada di kota Palembang. Maka akses informasi yang mencakup semuanya ialah kebutuhan utama dalam melayani masyarakat, mempermudah serta membangun perekonomian dari meningkatnya kunjungan wisatawan dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat terus dapat terjalin tanpa adanya batasan didalamnya.

2.2 Inovasi Teknologi

Inovasi yang akan diterapkan dan bekerjasama dalam website tersebut sebagai berikut:

a) Teknologi Virtual yaitu system Virtual Anak Negeri

Sebuah rumah hasil produksi untuk kebutuhan edukasi, dokumentasi dan presentasi. Dalam website Palembang Go Vacation! akan diterapkan untuk dapat menjelajahi serta sebagai edukasi presentasi dari lokasi wisata tersebut.

b) Teknologi QR (Quick Responses) Code

Yaitu barcode dua dimensi yang terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak, yang setiap elemennya memiliki makna yang memuat informasi ketika di scan, dalam website tersebut akan diterapkan pada bukti pembayaran untuk berwisata yang berupa QR Code, yang nantinya akan dilakukan saat penukaran tiket di tempat wisata.

2.3 Implementasi

a) Gambaran Umum Sistem

Sistem **Palembang Go Vacation!** merupakan layanan pusat informasi yang termasuk dalam bagian e-government . Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mencari tahu informasi terkait wisata yang terdapat di Sumatera Selatan dan juga wisatawan dapat memesan tiket tempat wisata tersebut, melalui sistem ini dapat menjadi jembatan informasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait pelayanan pariwisata yang terus di perbarui dan sebagai media untuk mengajak masyarakat mengunjungi tempat wisata yang ada di Sumatera Selatan. Palembang Go Vacation! ini akan terbangun kedepatan serta keterbukaan antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Di dalam sistem layanan informasi ini terdapat beberapa sub sistem di dalamnya yang mengakomodir pelayanan pariwisata.

b) Deskripsi Sub Sistem

Berdasarkan uraian gambaran umum diatas, terdapat sub system dalam Palembang Go Vacation!, yang dijabarkan melalui tabel dibawah:

Tabel 2. 1 Deskripsi Sub Sistem

No	Sub Sistem	Deskripsi Sub Sistem
1	Pendaftaran Akun	Pada sistem ini terdapat menu pendaftaran akun yang dilakukan oleh pengguna. Dalam pendaftaran, pengguna akan diarahkan untuk mengisi data akun menggunakan email dan nomor telepon yang nantinya akan digunakan oleh pengembang untuk mengirim informasi yang berisi berita terbaru tentang Wisata serta untuk memverifikasi pembelian tiket.
2	Artikel Berita	Merupakan pusat publikasi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum yang didalamnya terdapat informasi terbaru mengenai

No	Sub Sistem	Deskripsi Sub Sistem
		pembangunan infrastuktur tempat wisata serta kuliner yang ada di Kota Palembang.
3	Tempat Wisata	Merupakan halaman website yang memuat semua wisata tempat dan mencakup informasi yang lengkap dimulai dari sejarah, foto-foto tempat wisata, visual 360, serta pembelian tiket dan jam buka.
4	Wisata Kuliner	Merupakan halaman website yang memuat semua kuliner khas Palembang dan mencakup informasi serta tempat kuliner.
5	Pemesanan Tiket	Sebuah fitur pemesanan tiket yang dapat memilih waktu bukanya wisata tersebut dengan sistem bukti via QR Code maka pengguna cukup datang ke loket scan QR, bayar dan mendapatkan tiket wisata tersebut.

c) Perangkat yang digunakan

Dalam pembangunan website ini digunakan perangkat keras dan perangkat lunak, digunakan baik dalam pengembangan maupun implementasinya, berikut spesifikasinya:

1) Perangkat Lunak

Berikut adalah spesifikasi perangkat yang digunakan:

Tabel 2. 2 Perangkat Lunak

No	Keterangan	Deskripsi
1	Tools Pengembangan	<i>Visual Studio Code</i>
2	Sistem Operasi	<i>Windows</i>
3	Basis Data	<i>PHP MySQL</i>
4	Android Version	<i>Android 11</i>

No	Keterangan	Deskripsi
5	<i>Framework</i>	<i>Flutter</i>

2) Perangkat Keras

Berikut adalah spesifikasi perangkat keras yang digunakan:

Tabel 2. 3 Perangkat Keras

No	Keterangan	Deskripsi
1	Processor	AMD RYZEN 5
2	RAM	16GB
3	Harddisk	512GB SSD
4	Jaringan	Public Online
5	<i>Phone</i>	Android Based

d) Hak akses dari sistem

Tabel berikut merupakan batasan dan fungsi dari hak akses sistem layanan informasi yang dibangun:

Tabel 2. 4 Hak Akses Sistem

No	Hak Akses	Deskripsi
1	Adminstrator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengontrol data akun yang terdaftar dalam sistem layanan informasi. 2. Manajemen dan publikasi konten informasi dan artikel berita infrastuktur wisata. 3. Mengorganisir fitur-fitur layanan dalam website.
2	Petugas Tempat Wisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan manajemen pengoperasian layanan dalam website. 2. mengakses dan

No	Hak Akses	Deskripsi
		memverifikasi pemesanan tiket wisata dalam website. 3. mengelola jam buka tempat wisata tersebut.
3	Dinas Pariwisata Kota Palembang	1. Memonitoring jalannya pengoperasian sistem layanan informasi. 2. Mendapatkan informasi jumlah pengunjung wisata di website tersebut.
4	Wisatawan	1. Menggunakan fitur-fitur layanan dalam website. 2. Melakukan pembelian tiket.

e) Workflow Sistem

Berikut merupakan gambaran Workflow atau Alur Kerja serta deskripsi Alur Kerja dari Website **Palembang Go Vacation!**:

Gambar 2. 1 Workflow Website

Event List:

- 1) Administrator memajemen dan mempublikasi konten informasi dan berita, mengontrol data dan akun yang terdaftar serta mengorganisir fitur-fitur layanan dalam Palembang Go Vacation!.
- 2) Para Wisatawan melihat informasi layanan terbaru, tempat wisata dan melihat informasi perkembangan berita infrastruktur di kota Palembang.
- 3) Wisatawan menggunakan fitur-fitur layanan dalam Palembang Go Vacation! (Membaca Sejarah tempat wisata, melihat foto-foto

ataupun visual 360 tempat wisata, jam operasional dan pembelian tiket).

- 4) Melalui penggunaan informasi dan fitur-fitur layanan dalam Palembang Go Vacation!, para Petugas tempat wisata dapat mengelolah dan memanajemen dalam pengoperasian jam operasional dan layanan dalam website, serta Dinas Pariwisata dapat memonitoring jalannya website dan kunjungan wisatawan.
- 5) Wisatawan dalam hal ini Masyarakat dapat membeli tiket wisata melalui website dan mendapatkan bukti pembelian beserta QR Code.
- 6) Wisatawan datang ke tempat wisata menuju loket untuk menunjukkan bukti pembelian tiket.
- 7) Petugas tempat wisata akan menscan QR Code bukti pembelian untuk diverifikasi tiket tersebut dan wisatawan dapat menikmati tempat wisata.
- 8) Melalui verifikasi pembelian melalui website Palembang Go Vacation!, Dinas Pariwisata mendapatkan informasi jalannya website dan statistika pengunjung.

f) Case Diagram

Berikut merupakan Case Diagram dalam penggunaan website.

Gambar 2. 2 Case Diagram

g) Activity Diagram

Gambar 2.3 Activity Diagram

h) Mockup Design

Jembatan Ampera

Jembatan Ampera, yang menjadi lambang kota, terletak di tengah-tengah kota Palembang, menghubungkan daerah Seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi.

Jembatan Ampera

Punti Kayu

Rumah Limas

Benteng Kuto Besak

Al-quran Akbar

Why Choose Us

Kami dengan senang hati menyambut Anda di situs resmi kami. Palembang Go Vacation adalah portal informasi destinasi wisata terkini di kota Palembang dan sekitarnya. Melalui website ini, kami berkomitmen untuk memberikan Anda informasi yang akurat dan terpercaya mengenai tempat-tempat menarik, kuliner, budaya, dan aktivitas seru di Palembang. Dengan semakin pesatnya teknologi informasi, kami berusaha memanfaatkan sarana ini untuk memudahkan Anda dalam merencanakan liburan dan menjelajahi keindahan kota Palembang. Kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan saran melalui halaman kontak kami.

WELCOME TO

Palembang Go Vacation!

Jangan lupa untuk selalu mengunjungi website Palembang Go Vacation agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar destinasi wisata di Palembang. Terima kasih atas kunjungannya, dan semoga Anda menikmati pengalaman berlibur yang tak terlupakan di kota ini!

Province: South Sumatera

Province Area: 400,6 km²

From: Palembang, Indonesia

Email: PalembangGoVacation!@gmail.com

[Explore More!](#)

Punti Kayu

Taman Wisata Alam Punti Kayu merupakan hutan kota terbesar di dunia yang berlokasi di tengah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan luas mencapai 89,9 hektar, Punti Kayu menawarkan kesejukan dan keindahan alam di tengah kesibukan kota.

Fauna

Luma Roots Lightscape

Jembatan Gantung

Barisan Rumah

[Explore](#)

Gambar 2. 4 Halaman Utama (1)

Wisata Sejarah
43 wisata

Wisata Alam
4 wisata

Wisata Kuliner
24 wisata

Wisata Buatan
29 wisata

OTHER DESTINATIONS

Destinations

Palembang City View

Gambar 2. 5 Halaman Utama (2)

Gambar 2. 6 Footer Website

Gambar 2. 7 Dropdown Menu

Gambar 2. 8 Halaman Login

Gambar 2. 9 Halaman Sign In

Gambar 2. 10 Halaman Adminstrator

PALEMBANG
GO
VACATION!

WISATA HOME COMPANY AKUN

JEMBATAN AMPERA

EXPLORE!

SEJARAH

JEMBATAN AMPERA PERTAMA KALI DIBANGUN PADA TAHUN 1962 DENGAN BIAYA DARI HARTA RAMPASAN PERANG JEPANG DAN DIRESMIKAN PADA TANGGAL 10 NOVEMBER 1965. AWALNYA, JEMBATAN INI SEMPAT DIBERINAMA JEMBATAN SOEKARNO, SEBAGAI UNGKRAN RASA TERIMA KASIH MASYARAKAT SUMATERA SELATAN KEPADA PRESIDEN SOEKARNO DALAM MEREALISASIKAN CITA-CITA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT KOTA PALEMBANG. NAMUN NAMA TERSEBUT BERUBAH SEIRING KONDISI POLITIK DI TANAH AIR.

JEMBATAN AMPERA PADA MULANYA DIRANCANG AGAR BAGIAN TENGAHNYA BISA DINAIKKAN. SEHINGGA KAPAL-KAPAL BESAR YANG MELINTAS TAK TERSANGKUT BADAN JEMBATAN. TERDAPAT PERALATAN MEKANIS BERUPA DUA BANDUL PEMBEAT YANG Masing-masing SEBERAT SEKITAR 500 TON DI DUA MENARA JEMBATAN. NAMUN, PADA TAHUN 1970, AKTIVITAS NAIK TURUN PADA BAGIAN TENGAH JEMBATAN TIDAK DILAKUKAN LAGI. HAL INI KARENA WAKTU UNTUK MENGANGKAT JEMBATAN YANG CUKUP LAMA. UNTUK SATU KALI PROSES PENAIKAN BAGIAN TENGAH JEMBATAN MEMBUHTUKAN WAKTU KURANG LEBIH 30 MENIT. PERTIMBANGAN LAINNYA YAITU SEMAKIN BERKURANGNYA KAPAL-KAPAL BESAR YANG MELINTASI SUNGAI MUSI. SEHINGGA, PADA TAHUN 1990, KEDUA BANDUNG DI DUA MENARA JEMBATAN DITURUNKAN. PEWARNAAN CAT PADA JEMBATAN AMPERA PUN MENGALAMI BEBERAPA KALI PERUBAHAN. PADA AWALNYA, JEMBATAN INI DIBERI WARNA ABU-ABU. KEMUDIAN, PADA SEKITAR 1970 SAMPAI 1980-AN BERUBAH WARNA MENJADI KUNING. LALU BERUBAH LAGI MENJADI MERAH HINGGA SEKARANG.

E-PALEMBANG

OFFICE

POLITEKNIK NEGERI
SATWJAYA
BURIT BESAR, PALEMBANG

ALMANRAFFILIZ@gmail.com

08128946815

LINKS

HOME
SERVICE
ARHIT
FEATURES
CONTACT

NEWSLETTER

ENTER YOUR EMAIL ID

PALEMBANGGoVacation! © ALL RIGHT RESERVED

Gambar 2. 11 Halaman Salah Satu Tempat Wisata (1)

BENTENG KUTO BESAK

Benteng Kuto Besak adalah sebuah benteng bersejarah yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Benteng ini memiliki panjang 1.100 meter dan 101,71 meter. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah menetapkan Benteng Kuto Besak sebagai salah satu cagar budaya di Sumatera pada tanggal 8 Maret 2014. Saat ini, Benteng Kuto Besak menjadi salah satu objek wisata bersejarah yang populer di Palembang.

SEJARAH

Benteng Kuto Besak adalah benteng bersejarah yang dibangun pada abad XVII untuk mempertahankan Palembang. Benteng ini dibangun pada tahun 1722-1728 dan merupakan salah satu benteng terbesar di Sumatera. Benteng ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang memerintah pada tahun 1717-1781. Selain Mahmud Badaruddin II, ada orang-orang lain yang membangun benteng ini, yaitu Sultan Hassanudin dan Sultan Muhammad Sultan. Benteng ini memiliki panjang 1.100 meter dan 101,71 meter. Benteng ini dibangun pada tahun 1722-1728 dan merupakan salah satu benteng terbesar di Sumatera. Benteng ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang memerintah pada tahun 1717-1781.

Karena ini berarti di masa yang lalu, benteng ini sangat penting untuk melindungi Palembang. Benteng ini memiliki panjang 1.100 meter dan 101,71 meter. Benteng ini dibangun pada tahun 1722-1728 dan merupakan salah satu benteng terbesar di Sumatera. Benteng ini dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin II yang memerintah pada tahun 1717-1781.

HARGA TIKET

Tiket Masuk	Rp5.000,00/orang	Hari Operasional	Senin-Minggu
Parkir Motor	Rp3.000,00/motor	Jam Operasional	08.00-21.00 WIB
Parkir Mobil	Rp5.000,00/mobil	Tiket Online	Beli Tiket!

PT Telekomunikasi Indonesia
Palembang Cx-Website

alamat@cx.com
alamat@cx.com

02187940812

Office

Palembang, Sumatera Selatan
Jl. Raya Palembang

alamat@cx.com

Links

Home
Service
About
Partner
Contact

Newsletter

Enter your email

Gambar 2. 12 Halaman Salah Satu Tempat Wisata (2)

Gambar 2. 13 Tiket Wisata

Gambar 2. 14 Halaman Payment

2.4 Peran Dan Kontribusi Dari Berbagai Pihak

Dalam menerapkan situs web **Palembang Go Vacation!** Ini, kunci keberhasilannya terletak pada kerja sama yang berkelanjutan antara semua pihak yang terlibat. Setiap pihak, dengan peran spesifik yang mereka miliki akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Peran Pihak

No.	Nama	Peran	Bidang Ilmu	Kontribusi
1.	Al-man Raffli Saputra	Ketua Kelompok	Teknik Komputer	Menyusun pendahuluan, latar belakang, tujuan dan manfaat, kondisi aktual permasalahan, rangkuman, kesimpulan serta merancang design

No.	Nama	Peran	Bidang Ilmu	Kontribusi
				dan memcoding website halaman utama
2.	Dzikry Fadhilah	Anggota Kelompok	Teknik Komputer	Membuat gambaran umum sistem, hak akses sistem, serta merancang design dan memcoding website halaman wisata
3.	Muhammad Athira Ramadhan	Anggota Kelompok	Teknik Komputer	Merancang design website pariwisata, menganalisis system, tahapan system.
4.	Arabiatul Adawiyah S. Kom., M.Kom	Dosen Pembimbing	Teknik Komputer	Berperan penting dalam pengarah dan pembimbingan serta kebutuhan data pada penyelarasan akhir proposal ini.

a. Pemerintah

Pemerintah berperan sebagai pihak yang berkontribusi mendukung pengoptimalan jalannya pengoperasian website dan kunjungan wisata sebagai kemudahan untuk mendapatkan insight pengunjung di tempat wisata.

b. Petugas Wisata

Mendukung dalam pengoperasian layanan di tempat wisata maupun call center wisata dan berperan dalam melayani pembelian tiket melalui website.

c. Tim IT Dinas Pariwisata

Berperan penting dalam mengawasi serta pengimplementasian website dan sebagai ahli dalam administrator utama mulai dari informasi, data, statistika pengunjung, pengorganisir layanan, hingga pemeliharaan dari sistem layanan informasi.

d. Masyarakat

Peran masyarakat sebagai pengguna yang menikmati pelayanan website tersebut dengan mudah, hanya dalam satu genggaman dan klik. Masyarakat akan dengan mudah mendapatkan manfaat serta informasi yang tertera dari penggunaan layanan dalam website.

2.5 Tahapan Penerapan Sistem

Dalam perancangan website **Palembang Go Vacation!** ini diterapkan metode waterfall, yaitu pengerjaan suatu sistem yang dilakukan secara berurutan satu per satu bertahap secara sistematis. Tahapan ini mempermudah pengguna untuk memulai sebuah ide dan mengembangkannya melalui aplikasi langsung dalam skala penuh. Dalam metode ini, setiap fase harus diselesaikan sebelum memulai fase berikutnya agar tidak ada terjadinya tumpang tindih fase. Syarat utama penggunaan metode ini adalah adanya kesepakatan antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pelanggan di awal proyek [5]. berikut tahapan pengerjaan sistem website:

1) *Requirement Analysis*

Analisis dengan menggunakan riset dan identifikasi kebutuhan pengguna dalam sistem website yang akan dirancang. Dalam hal ini kami melakukan riset dalam menelusuri internet tentang beberapa tempat wisata yang memiliki layanan sistem informasi yang baik dan juga berdasarkan Rancangan Strategis Dinas Pariwisata Kota Palembang yang belum menaungi layanan informasi semua wisata yang ada di kota Palembang.

2) *Design*

Berdasarkan informasi yang sudah didapat dari riset dan analisis mengenai sistem informasi tersebut, kami selanjutnya melakukan perancangan sistem menggunakan *Visual Code Studio* sekaligus *interface* (tampilan muka) agar tergambar secara detail mengenai tampilan dan dapat mengidentifikasi

kebutuhan yang nantinya dibutuhkan dalam proses pembangunan website.

3) *Implementation and Testing*

Setelah perancangan dan pemodelan website selesai, masuk pada proses implemtasi atau pencodingan program untuk membangun sistem aplikasi yang sesuai dengan hasil analisis dan perancangan sebelumnya. Setelah itu, akan di uji untuk dapat memenuhi fungsi dan standar yang dibutuhkan.

4) *Operation and Maintenance*

Setelah semua tahapan selesai, website dapat dioperasikan dan didistribusikan untuk digunakan para wisatawan dan akan dilakukan pemeliharaan untuk memastikan website tetap berjalan baik sesuai fungsinya.

BAB III KESIMPULAN

Website sistem layanan informasi ini merupakan implementasi dalam mengoptimalkan program pemerintah dalam Rancangan Strategi yang menaungi semua tempat wisata yang ada di kota Palembang, menjadikan tempat wisata sebagai pemasukkan dan sebagai upaya dalam membangun kembali perekonomian pasca covid. Dengan adanya website layanan informasi ini dapat terbangun kedekatan dan menjadi jembatan antara pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan serta membangkitkan tempat wisata.

Alur implementasi dari Palembang Go Vacation!, yaitu:

1. pengguna membuka website Palembang Go Vacation!, pada halaman utama pengguna dapat melihat informasi layanan dan tempat-tempat wisata yang ada di kota Palembang, dan dapat langsung menggunakan fitur-fitur layanan seperti daftar wisata, berita, dan informasi akun.
2. pengguna dapat memilih tempat wisata apa yang ingin dikunjungi, maka website akan mengarahkan pengguna ke halaman khusus yang membahas tentang tempat wisata tersebut. Halaman wisata tersebut akan memuat informasi yang cukup detail mulai dari foto tempat wisata, Sejarah dibangunnya, dan juga jam operasional serta pembelian tiket masuk ke tempat wisata.
3. jika pengguna ingin memesan tiket wisata, maka diharuskan untuk masuk terlebih dahulu ke akun, jika sudah memiliki akun maka pengguna akan dapat memesan tiket dari halaman wisata yang pengguna inginkan.
4. pemesanan tiket website nantinya akan mendapatkan bukti pembayaran dan QR Code unik yang nantinya akan di scan dan di verifikasi oleh petugas tempat wisata, dan pengguna melayani tempat wisata.

Dengan layanan informasi melalui website, masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan hanya dalam sekali klik. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat wisata, tetapi juga memberikan manfaat bagi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola pusat informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dinas Pariwisata. (2023). Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Palembang periode 2024- 2026. esakip.palembang.go.id.
- [2] Tukino, T. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi E-Marketing Pada Pt Pulau Cahaya Terang. *Comput. Based Inf. Syst. J*, 8(1), 25-34.
- [3] Syawal, A. (2023). Perancangan dan Implementasi E-Tourism Berbasis Website Pada Dinas Pariwisata Kota Palembang. *JUPITER: Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer*, 15(1a), 1-10.
- [4] Berli. (2023). Palembang Dijuluki Venesia dari Timur, Berikut Penjelasan. Sumsel.inews.id: <https://sumsel.inews.id/berita/palembang-dijuluki-venesia-dari-timur-berikut-penjelasan>.
- [5] Dewi, Rosita Nur. (2021). Metode Waterfall: Pengertian, tujuan, 6 tahapan, dan contohnya. Ekrut.com: [Metode Waterfall: Pengertian, tujuan, 6 tahapan, dan contohnya \(ekrut.com\)](https://ekrut.com/metode-waterfall-pengertian-tujuan-6-tahapan-dan-contohnya)